

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7729969>
УДК 578.834.1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ШТАММОВ COVID -19 (АЛЬФА, БЕТА, ГАММА, ДЕЛЬТА, ОМИКРОН, КРАКЕН)

С.Н. Ионов,

проф., д.б.н., к.м.н.

М.В. Бибяева, А.А. Алексинская,

студенты 6 курса

ЧУОО ВО «Медицинский университет «РЕАВИЗ»,

г. Москва

Аннотация: В статье представлены результаты сравнительного анализа штаммов COVID-19 по данным отечественных и зарубежных авторов.

Необходимость сравнительного анализа обусловлена быстрым распространением более заразных вариантов SARS CoV-2. Эти мутации стали угрозой для общественного здравоохранения. В статье дается характеристика новых вариантов вируса, появившихся во всем мире, которые по данным ВОЗ вызывают озабоченность. Особое внимание уделяется вопросам изменчивости штаммов новой коронавирусной инфекции.

Ключевые слова: коронавирус, COVID-19 (SARS CoV-2), контагиозность, изменчивость вируса, штаммы, географическое распространение, инфографика

COMPARATIVE ANALYSIS OF COVID-19 STRAINS (ALPHA, BETA, GAMMA, DELTA,OMICRON, KRAKEN)

S.N. Ionov,

professor, d.b.s., c.m.s.

M.V. Bibyayeva, A.A. Aleksinskaya,

6th year students

PIOO VO "Medical University" REAVIZ ",

Moscow

Annotation: The article presents the results of a comparative analysis of COVID-19 strains according to domestic and foreign authors.

The need for comparative analysis is due to the rapid spread of more contagious variants of SARS CoV-2. These mutations have become a threat to public health. The article describes the new variants of the virus that have appeared all over the world, which, according to WHO, are of concern. Particular attention is paid to the variability of strains of new coronavirus infection.

Keywords: coronavirus, COVID-19 (SARS CoV-2), contagiousness, virus variability, strains, geographic distribution, infographics

Цель работы: провести сравнительный анализ штаммов COVID-19.

Исходя из цели исследований необходимо решить следующие задачи:

- изучить распространение вируса в Российской Федерации;
- оценить контагиозность и вирулентность штаммов COVID-19;
- определить влияние вирулентности вируса на течение инфекционного процесса;

Актуальность

COVID -19 относится к РНК-вируса, которые под влиянием факторов внешней среды способны мутировать. Генетические изменения вируса осложняют эпидемиологическую обстановку, поскольку многие штаммы способны обходить иммунный процесс, который формируется после вакцинопрофилактики или перенесенной инфекции.

Введение

Первые упоминания о вирусе отмечены в конце декабря 2019 года, когда мир столкнулся с инфекцией, вызванной новым штаммом коронавируса человека (SARS-CoV-2).

Международным комитетом по таксономии вирусов (ICTV) было предложено обозначить его как коронавирус 2 с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS-CoV-2).

Инфекция характеризуется разнообразием клинических симптомов, которая поражает не только респираторный тракт, но и другие органы и системы.

Входными воротами для вируса являются эпителий слизистых дыхательных путей и эпителиоциты желудка и кишечника. Вирус проникает в организм с помощью рецепторов ACE2, которые присутствуют практически везде, в том числе и на поверхности кровеносных сосудов и дыхательной систем.

Источником новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 является больной человек, находящийся в инкубационном периоде заболевания и больные с легкими формами инфекции. Пути передачи воздушно-капельный, воздушно-пылевой и контактно-бытовой.

В зависимости от возраста, пола и сопутствующих заболеваний люди, инфицированные SARS-CoV-2 имеют различную тяжесть инфекции от бессимптомных форм до тяжелых, заканчивающихся летальным исходом.

Согласно статистическим данным Роспотребнадзора Данные по распространению вируса в РФ[1-4] представлены на гистограммах (рис. 1-3).

Рисунок 1 – Динамика заболеваемости COVID-19 в РФ (2020-2023)

На рисунке 1 представлен график по динамике случаев заражения COVID-19 в РФ за период 2020 по 2023 года.

Наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией наблюдалось 13 февраля 2022. Число зараженных составило 197949 человек.

Рисунок 2 – Динамика смертности от Covid-19 в РФ (2020-2023)

На рисунке 2 отражен пик смертности в России с периода 2020 года по 2023 год который пришелся на 20 ноября 2021г.

Рисунок 3 Динамика госпитализация от Covid-19 в РФ

Число умерших составляло 1254 человек.

На рисунке 3 показано наибольшее число госпитализированных случаев в России в период с 2022 год по 2023 год было 15 февраля 2022. Оно составило 21833 человека.

Основная часть:

Первый зарегистрированный случай возникновения заболевания был в китайском городе Ухань, провинции Хубэй. Он является представителем семейства коронавирусов. Природно-очаговым резервуаром возбудителя считается популяция рукокрылых. Промежуточными хозяевами являются мелкие млекопитающие.

Установлено, что инкубационный период SARS-CoV-2 длится от 1 до 15 дней и сопровождается острым респираторным синдромом.

Масштаб COVID-19 связан с воздушно-капельным путём передачи, что и объясняет его высокое распространение.

В конце февраля 2020 года наибольшее число зарегистрированных случаев инфекции наблюдалось в США, Южной Корее, России, Италии и Франции [3-8].

В дальнейшем вирус захватил все страны мира. 30 января 2020 года ВОЗ объявлено о чрезвычайной ситуации международного значения, а в марте 2020 года коронавирусная инфекция была переведена в разряд пандемии.

За время пандемии COVID-19 постоянно мутировал, появлялись штаммы с более высокой вирулентностью, а так же варианты со сниженными вирулентными свойствами, но способные вызывать инфицирование большего количества населения. В результате вирусной эволюции были выявлены мутации SARS-CoV-2, которые демонстрируют генетические различия по сравнению с исходным штаммом вируса (табл.1).

Таблица 1 - Сравнение штаммов COVID-19

Штамм SARS-CoV-2	Когда обнаружен	Инкубационный период	Клинические симптомы	Контагиозность и вирулентность вируса	Географическое распространение
оригинальный (Уханьский)	ноябрь-декабрь 2019 Ухань (Китай)	ИП-7-14 дней. в среднем 1-5 дней.	лихорадка, кашель, потеря обоняния, мышечная боль.	больной заражает 1-2 человека. чаще людей взрослых и пожилых у 81% протекает в умеренной форме, 14%-в тяжелой, в 5%-в критической форме и в 2,3% наступает смерть	распространение по всему миру
альфа	сентябрь 2020 Соединенное королевство во Великобритания	ИП-5-10 дней	лихорадка, кашель, потеря обоняния, мышечная боль.	вирулентность вируса выше на 50%. поражает чаще людей взрослого	Европа, Океания, Северная Америка

Штамм SARS-CoV-2	Когда обнаружен	Инкубационный период	Клинические симптомы	Контагиозность и вирулентность вируса	Географическое распространение
			слабость.	и пожилого возраста каждый вирусоноситель заражает 2-3 человека. тяжесть и летальность в 1,55-1,73 раза больше первоначального.	
бета	май 2020 южная Африка	ИП-2-10 дня	общая слабость, кашель, одышка, головная боль, боль в мышцах и суставах, нарушения сна, тошнота, лихорадка.	высокая контагиозность 50%, выше в 2,5 раза предыдущих штаммов. Основная группа пациентов это люди молодого возраста. летальность и тяжесть - выше	Африка
гамма	ноябрь 2020 Бразилия	ИП-3-7 дней	лихорадка, кашель, нарушение обоняния.	один вирусоноситель заражает 3-4 человека. контагиозность в 1,7-	Латинская Америка

Штамм SARS-CoV-2	Когда обнаружен	Инкубационный период	Клинические симптомы	Контагиозность и вирулентность вируса	Географическое распространение
			боль в мышцах.	2,4 раза выше. тяжесть и летальность выше, чем при других штаммах	
дельта	май 2021 Индия	ИП-1-5 дней. в среднем 4-5 дня.	насморк, боль в горле, расстройство пищеварения, тошнота, лихорадка мышечная боль. высокая вирусная нагрузка в 2,5 раза.	заболевают люди молодого возраста 14-30 лет., каждый вирусоноситель заражает 5-6 человек. контагиозность в 1,97 раз выше. летальность выше в 37 раз. число госпитализаций больше в 2,2 раза.	по всему миру
омикрон	ноябрь 2021 года в ЮАР и Ботсване	ИП-2-3 дня	лихорадка, мышечная боль, сильная усталость. респираторная вирусная	контагиозность и вирулентность вируса выше на 36,5% чем у дельта. особую опасность представля	по всему миру

Штамм SARS-CoV-2	Когда обнаружен	Инкубационный период	Клинические симптомы	Контагиозность и вирулентность вируса	Географическое распространение
			нагрузка в 70 раз выше чем у исходного и дельта штаммов.	ет людям страдающим хроническими заболеваниями и людям в старшей возрастной группы. летальность и тяжесть снижены. число госпитализации на 29% меньше. у вируса наблюдается устойчивость к антителам	

Из данных таблицы 1 следует, что генетически изменённые штаммы возникали на разных континентах. Это связано с влиянием факторов внешней среды и особенностями популяции макроорганизма. Всего за весь период пандемии было выделено 5 основным штаммов вируса: Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Омикрон.

Появление новых штаммов вируса вызывает настороженность, поскольку эти мутации влияют на эпидемиологическую обстановку во всем мире.

Зарегистрированные штаммы новой коронавирусной инфекции

В мае 2021 года экспертная группа ВОЗ рекомендовала присвоить для названий штаммов коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) обозначения в соответствии с греческим алфавитом: Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omicron [5].

1. Штамм Альфа был присвоен штамму выявленному в Великобритании в сентябре 2020 года. Этот вариант впервые появился в Юго-Восточной части страны. Вскоре он стал основным вариантом коронавируса, циркулирующим в регионе. Впоследствии он распространился более чем на 50 стран. Альфа штамм был на 56% более заразный, чем исходный вариант. Эффективное количество заражений увеличивалось в 1,4-1,8 раза.

В России первый случай заражения им выявили в конце 2020 г.

Группа американских учёных, проводившая опрос пациентов, инфицированных альфа штаммом, выяснила, что такие симптомы как кашель, усталость, боль в горле встречались чаще, чем anosmia и ageusia.

Британской консультативной группой NERVTAG было заявлено, что этот штамм на 30–70% более смертоносный и распространялся среди населения быстрее исходного штамма. Высокая контагиозность вируса связана с мутацией N501Y домена, увеличивающего связывание его с рецепторами ACE2 [8-10].

2. Штамм Бета присвоен Южноафриканскому штамму, выявленному в мае 2020 года. Этот вариант появился в Восточно-Капской провинции Южной Африки. Он был выделен в местности Квазулу-Натал. 16 марта 2021 года в России обнаружены два первых случая заражения Южноафриканским штаммом коронавируса. По данным системы GISAID всего в РФ подтвердили 29 случаев заболевания данным штаммом COVID-19.

Он имеет мутации K417N, E484K и N501Y, которые влияют на его вирулентность и контагиозность [9].

3. Штамм Гамма присвоен Бразильскому варианту, обнаруженному в ноябре 2020 года. Он был впервые выявлен среди четырёх японских путешественников, возвращавшихся из Бразилии.

В апреле 2021 года штамм стал активно распространяться по всему миру. Через месяц несколько пациентов с гамма-мутацией зафиксировали в России.

По мнению многих авторов Бразильский штамм считается более заразным [7].

Он на 30% чаще приводит к госпитализации больных. Возможен повторный риск заболевания этим штаммом. Смертельный исход на 50% чаще, чем у Уханьского штамма SARS-CoV-2. Вирусная нагрузка в 10 раз выше, чем у пациентов с другими вариантами. Возрастная группа инфицированных

20 - 39 лет.

4. Штамм Дельта присвоен Индийскому штамму, обнаруженному в октябре 2020 года. Он был доминирующим во второй волне вспышки COVID-19 в Индии. Наибольшее число зарегистрированных случаев было в июне 2021 года. Важными мутациями в нем являются изменения P681R, которые облегчают репликацию вируса в слизистых [9].

В России по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой первые случаи заражения штаммом были обнаружены в апреле 2021 года. В июне месяце распространённость штамма Дельта составила 41%, но уже к середине июля – 67,9%. Он считается заразнее на 97% Уханьского штамма. В 85% случаев больше зарегистрировано госпитализаций, чем при Альфа и Гамма штаммами. Летальность составляет 137%, что выше по отношению к первоначальному варианту и на 90% в сравнении с Альфа штаммом.

На скорость передачи инфекции влияют два основных фактора: вирулентные свойства самого варианта и конкретная популяция макроорганизмов. Изменения вирулентности приводят к снижению инфицирующей дозы вируса и утяжелению заболевания. Одновременно повышается контагиозность возбудителя. Однако показано, что мутационные изменения часто сопровождаются снижением вирулентных свойств вируса при одновременном увеличении его контагиозности – распространения среди населения.

Так, для Дельта штамма характерен первый вариант, а для Омикрон второй вариант изменений. Американскими учеными было выявлено, что дельта-вариант способен обходить иммунитет. Он имеет меньшую чувствительность к нейтрализующим антителам других штаммов.

5. Штамм Омикрон был впервые выявлен одновременно в нескольких странах в ноябре 2021 года. Однако первый случай заражения был зарегистрирован ВОЗ в Южной Африке [1-5].

Учеными Ливерпульского университета было выявлено, что штамм Омикрон более заразен, чем другие предшествующие ему штаммы SARS-CoV-2. У мышей, которые были заражены штаммом

Омикрон, клинические проявления были менее тяжелыми и выздоровление животных происходило быстрее по сравнению с мышами, которые были инфицированы штаммом Дельта.

В эксперименте, проведенном на образцах тканей *in vitro* было обнаружено, что вариант Омикрон реплицировался примерно в семьдесят раз быстрее в бронхиальной ткани, чем вариант Дельта и исходный Уханьский штамм, а также примерно в десять раз быстрее в легочной ткани, чем последний штамм. Это является показателем снижения его вирулентности и большей заразности.

Установлено что изменение обоняния в данном случае менее выражены, чем при Дельта штамме.

Из-за высокой заразности Омикрон стал доминирующим вариантом Covid в мире, что способствовало возникновению новых подвидов вариантов Омикрона: BA.1, BA.5, BQ.1 и BQ.1.1.

В настоящее время мировая общественность озабочена появлением нового подвида вируса ХВВ.1.5, под названием «Кракен». ХВВ представляет собой слияние двух вариантов Омикрона [5]. В настоящее время он считается наиболее распространенной мутацией Омикрона. Установлено, что подвид обладает гораздо более сильным сродством к рецепторам ACE2, что позволяет ему легче проникать в организм человека. Он способен обходить естественный иммунитет или предыдущую защиту.

Основываясь на генетических характеристиках и оценках темпов распространения, ХВВ.1.5 приводит к увеличению заболеваемости населения.

В настоящее время данные о способности подвида вируса «Кракен» вызывать тяжелые заболевания или смерть остаются ограниченными. ВОЗ заявила, что этот вариант не несет мутаций, связанных с изменениями тяжести заболевания, хотя и отмечает отсутствие результатов исследований, подтверждающих это утверждение окончательно. Изучение степени тяжести возбудителя продолжается [5].

Показано, что большинство симптомов, вызванных вариантом «Кракен», схожи с Омикроном. Официальных данных об этом пока нет, но у ряда зараженных были отмечены следующие жалобы: кашель, боль в горле, утомляемость и заложенность носа.

Согласно данным, представленным GISAID, глобальная распространенность Кракен составляет 1,3%. Он был обнаружен в 35 странах.

12 января 2023 года Роспотребнадзор сообщил о впервые выявленном в России случаи заражения. Заболевание протекало в легкой форме, подвид «Кракен» был выявлен в Пензенской области [4-8].

Выводы

Результаты исследований свидетельствуют о том, что SARS-CoV-2 постоянно эволюционирует и мутирует на протяжении всей пандемии COVID-19, создавая варианты с различной степенью заразности и вирулентности.

Инкубационный период COVID-19 в среднем составляет 5 дней с колебаниями от 1 до 15 суток.

Наиболее распространёнными симптомами являются: повышение температуры тела до фебрильных цифр, озноб, миалгии; у большинства больных отмечается болезненные ощущения в горле, сухой кашель, насморк, утомляемость, гипосмия. Нередко заболевание протекает с симптомами нарушения ЖКТ. Такие факторы, как пожилой возраст, беременность, подавление иммунитета или значительные сопутствующие заболевания делают макроорганизм более склонным к развитию тяжелого заболевания. Генетически изменённые штаммы возникали на разных континентах под действием факторов внешней среды и особенностей популяции макроорганизма.

Список литературы

[1] Булочников С.В., Зарифбое М.Х., Воронина Е.В., Буточникова М.В. Изменение лабораторных показателей крови при COVID_19 инфекции.

[2] Елисон М.А., Багильбина Э.Р. Ковид 2019: краткая классификация штаммов, особенности протекания болезни, статистика заболеваемости.

[3] Забозлаев Ф.Г. Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА РОССИИ. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика. // Учебно- методическое пособие. – Москва, 2020. 48 с.

[4] Официальный сайт Роспотребнадзора [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rbc.ru/society/10/01/2023/62d128a79a794761fdf4e6fd>. (дата обращения: 31.01.2023).

[5] Официальный сайт всемирной организации здравоохранения [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.who.int/emergencies/>

diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports. (дата обращения: 31.01.2023).

[6] Самсонова М.В., Черняев А.Л., Омарова Ж.Р., Першина Е.А., Мишнев О.Д., Зайратьянц О.В., Михалева Л.М., Калинин Д.В., Варясин В.В., Тишкевич О.А., Виноградов С.А., Михайличенко К.Ю., Черняк А.В. - Особенности патологической анатомии легких при COVID-19.

[7] Хусанов Х.И. Сравнительный анализ SARS-COV-2, SARS-COV и MERS-COV.

[8] Demet Timurl, Ugur Demirpek1, Engin Ertek, Ozlem Cetinkaya Aydi, Talha Karabryk, Hüseyin Kayadibib - Comparison of SARS-COV-2 wuhan and alpha variants:clinical and laboratory highlights.

[9] Yu Wu, PhD; Liangyu Kang, MD; Zirui Guo, MD; Jue Liu, PhD; Min Liu, PhD; Wannian Liang, PhD- Incubation Period of COVID-19 Caused by Unique SARS-CoV-2 Strains A Systematic Review and Meta-analysis.

[10] Variants Zhen Yang, Shuo Zhang, and Qi-Ling Liu. - Clinical Characteristics, Transmissibility, Pathogenicity, Susceptible Populations, and Re-infectivity of Prominent COVID-19.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bulochnikov S.V., Zarifboe M.Kh., Voronina E.V., Butochnikova M.V. Changes in laboratory blood parameters in case of COVID_19 infection.

[2] Elison M.A., Bagilbina E.R. Covid 2019: a brief classification of strains, features of the course of the disease, incidence statistics.

[3] Zabozaev F.G. Academy of Postgraduate Education of the FGBU FSCC FMBA of RUSSIA. New coronavirus infection (COVID-19): etiology, epidemiology, clinic, diagnosis, treatment and prevention. // Educational and methodical manual. - Moscow, 2020. 48 p.

[4] Official website of Rospotrebnadzor [Electronic resource]. – URL: <https://www.rbc.ru/society/10/01/2023/62d128a79a794761fdf4e6fd>. (date of access: 01/31/2023).

[5] Official website of the World Health Organization [Electronic resource]. – URL: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>. (date of access: 01/31/2023).

[6] M.V. Samsonova, A.L. Chernyaev, Zh.R. Omarova, E.A. Pershina, O.D. Mishnev, O.V. , Varyasin V.V., Tishkevich O.A., Vinogradov S.A., Mikhailichenko K.Yu., Chernyak A.V. - Features of the pathological anatomy of the lungs in COVID-19.

[7] Khusanov Kh.I. Comparative analysis of SARS-COV-2, SARS-COV and MERS-COV.

[8] Demet Timurl, Ugur Demirpek1, Engin Ertek, Ozlem Cetinkaya Aydi, Talha Karabryk, Hüseyin Kayadibib - Comparison of SARS-COV-2 wuhan and alpha variants:clinical and laboratory highlights.

[9] Yu Wu, PhD; Liangyu Kang, MD; Zirui Guo, MD; Jue Liu, PhD; Min Liu, PhD; Wannian Liang, PhD- Incubation Period of COVID-19 Caused by Unique SARS-CoV-2 Strains A Systematic Review and Meta-analysis.

[10] Variants Zhen Yang, Shuo Zhang, and Qi-Ling Liu. - Clinical Characteristics, Transmissibility, Pathogenicity, Susceptible Populations, and Re-infectivity of Prominent COVID-19.

© С.Н. Ионов, М.В. Бибяева, А.А. Алексинская, 2023

Поступила в редакцию 11.02.2023

Принята к публикации 16.02.2023

Для цитирования:

Ионов С.Н., Бибяева М.В., Алексинская А.А. Сравнительный анализ штаммов COVID -19 (альфа, бета, гамма, дельта, омикрон, кракен) // Инновационные научные исследовани. 2023. № 2-2(26). С. 43-57. URL: <https://ip-journal.ru/>